

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

ETNIK TURIZM TUSHUNCHASI VA UNING HUDUDIIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Egamberganov Otamurot Anvar o'g'li

Urganch innovatsion universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada etnik turizm tushunchasi va uning mazmuni yoritilib, etnografik turizm bilan bog'liqligi tahlil etiladi. Etnik turizm orqali sayyohlarning xalq madaniyati, urf-odatlar va an'anaviy turmush tarzini bevosita o'rganish imkoniyatlari ochib beriladi. Shuningdek, etnik turizmning hududiy rivojlanishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: etnik turizm, etnografik turizm, madaniy meros, an'anaviy turmush tarzi, urf-odatlar, hududiy rivojlanish, turistik manzilgohlar, ko'chmanchi xalqlar

Аннотация: В статье рассматривается понятие этнического туризма и раскрывается его связь с этнографическим туризмом. Показаны возможности изучения культуры, обычаев и традиционного образа жизни народов через этнический туризм, а также обоснована его роль в территориальном развитии.

Ключевые слова: этнический туризм, этнографический туризм, культурное наследие, традиционный образ жизни, обычаи и традиции, территориальное развитие, туристские дестинации, кочевые народы

Abstract: The article examines the concept of ethnic tourism and its relationship with ethnographic tourism. It highlights the opportunities for direct exploration of peoples' culture, customs, and traditional lifestyles through ethnic tourism and substantiates its role in territorial development.

Keywords: ethnic tourism, ethnographic tourism, cultural heritage, traditional lifestyle, customs and traditions, territorial development, tourist destinations, nomadic peoples

Etnik turizmni ayrim hollarda etnografik turizm deb ham atash mumkin. Chunki etnografiya ("xalqshunoslik") dunyo xalqlarining madaniyati, urf-odatlar va maishiy hayotini o'rganuvchi fan sohasi hisoblanadi. Mazkur turizm doirasida sayyoh ushbu xususiyatlar bilan bevosita tanishadi hamda ularni muayyan darajada o'zlashtiradi.

Etnik turizm, asosan, ikki asosiy shaklda namoyon bo'ladi. Birinchisi — muayyan xalqning an'anaviy madaniyati va turmush tarzining o'ziga xos jihatlari saqlanib qolgan mavjud manzilgohlarga tashrif buyurishdir. Bunday hududlarni ko'rgazmali yoki demonstratsion manzilgohlar sifatida tasniflash mumkin bo'lib, ular doimiy yoki mavsumiy bo'lishi mumkin. Masalan, ko'chmanchi chorvadorlar, ovchilar va termachilarning vaqtinchalik yashash joylari shular jumlasidandir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida ana shunday hududlarni qamrab oluvchi turistik marshrutlar ishlab chiqilgan. Jumladan, Misrda ommalashgan sahro safari davomida sayyohlar badaviylarning manzilgohlariga tashrif buyurib, ularning ko'chmanchi hayot tarzi bilan yaqindan tanishadilar.[1]

Etnoturizm sohasidagi tadqiqotlar mahsulotning tijorat qiymatini oshirish va uning bozor jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Xususan, hunarmandchilik asosida yaratilgan buyumlarning bezakli va estetik jihatlari etnoturistik mahsulotlarning talabgirligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Hunarmandchilik mahsulotlari qo'llanilish doirasiga ko'ra keng assortimentni tashkil etadi: texnik va tibbiy asboblardan tortib, soatlar, zargarlik buyumlari va boshqa hashamatli mahsulotlarga; uy-ro'zg'or buyumlari va elektr jihozlaridan tortib, transport vositalari hamda arxitektura obyektlarigacha; to'qimachilik dizaynlari va dam olish uchun mo'ljallangan mahsulotlarga. Ushbu mahsulotlar majmuasi etnografik turizm mahsulotining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi.

Mamlakat miqyosida etnik mulkni huquqiy jihatdan himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun mahsulot namunalari asl yoki yangilik darajasiga ega bo'lishi hamda vakolatli davlat organida ro'yxatdan o'tkazilishi talab etiladi. Aksariyat hollarda bu vazifani patent va tovar belgilari bilan shug'ullanuvchi idoralar amalga oshiradi. Turli davlatlarda "yangilik" tushunchasi turlicha talqin qilinadi, shuningdek, ro'yxatga olish jarayonining o'ziga xos jihatlari mavjud. Umuman olganda, "yangi" dizayn ilgari mavjud bo'lmagan yoki mavjud namunalar bilan sezilarli darajada o'xshash bo'lmagan shakl sifatida qaraladi. Dizayn ro'yxatdan o'tkazilgach, unga guvohnoma beriladi va himoya muddati, odatda, 5 yilni tashkil etadi, keyinchalik esa ko'p hollarda 15 yilgacha uzaytirilishi mumkin.

Shu bilan birga, ayrim mamlakatlar ro'yxatdan o'tkazilmagan hunarmandchilik namunalarini ham huquqiy himoya qilishni nazarda tutadi. Natijada, an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari sanoat dizayni sifatida muhofazalanadi. Sanoat namunasi himoyalangan taqdirda, uning egasiga — dizaynni ro'yxatdan o'tkazgan jismoniy yoki yuridik shaxsga uchinchi shaxslar tomonidan ruxsatsiz nusxa ko'chirish yoki taqlid qilishning oldi olinadi. Bu holat investitsiyalarning adolatli qaytishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ba'zi mamlakatlarda ayrim mahsulot namunalari san'at asari sifatida ham muhofaza qilinib, ular mualliflik huquqi obyektlari hisoblanadi. Ayrim hollarda sanoat namunasi va mualliflik huquqi o'rtasida o'xshashliklar mavjud bo'lishi mumkin. Muayyan sharoitlarda esa dizayn adolatsiz raqobatga qarshi qonunchilik asosida ham himoyalaniishi mumkin.

Sanoat namunalari bo'yicha asosiy xalqaro hujjatlar qatoriga 1883-yildagi sanoat mulkini muhofaza qilishga doir Parij konvensiyasi hamda 1925-yildagi sanoat namunalarining xalqaro depoziti to'g'risidagi Gaaga bitimi kiradi. Mazkur shartnomalar Jahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO) tomonidan boshqariladi.

Etnoturizm ixtisoslashgan turizm turlaridan biri bo'lib, bugungi kunda tobora ommalashib bormoqda. Dunyo miqyosida etnik guruhlarning xilma-xilligi hamda boy tabiiy va madaniy meros obyektlari sayyohlarni o'ziga jalb etmoqda. Ushbu sohani rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida mamlakatimizda sayyohlar uchun qulay va raqobatbardosh mahsulotlar yaratish zarurati ortib bormoqda. Etnoturizm sektori o'zining ko'p qirraliligi bilan

ajralib turadi va bozorning barcha ixtisoslashgan yo'nalishlarini hisobga olishni talab etadi. Jumladan: qishloq sayohatlari; qishloq turar joylari; raqs, musiqa, teatr va og'zaki ijod kabi boshqa ijodiy faoliyatning etnik shakllarini namoyish etish.

Madaniy turizm O'zbekiston hududlarini jozibador qiluvchi bir qator afzalliklarga ega. Avvalo, u mahalliy bilim va qadriyatlarga tayanadi, shu sababli mahsulotni taqdim etish uchun maxsus tayyorgarlik talab etilmaydi. Mikro va kichik miqyosdagi etnoturizm faoliyati mavjud infratuzilmaga asoslanib, kam kapital qo'yilmalar evaziga tez daromad olish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, etnoturizm bandlikni oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratish xarajatlari boshqa tarmoqlarga nisbatan past bo'ladi. Ushbu soha jamoat turizmi uchun ham qulay hisoblanadi, chunki ko'plab kam ta'minlangan jamoalar muhim turistik obyektlarga yaqin joylashgan bo'lib, o'z etnik merosiga ega. Zarur treninglar, biznes ko'nikmalari va marketing yordami orqali bu jamoalar o'z a'zolarini ish bilan ta'minlash va butun jamiyat uchun daromad manbaini yaratish imkoniga ega bo'ladilar. Shuningdek, jamiyatda mavjud bo'lmagan resurs va ko'nikmalarni ta'minlay oladigan tadbirkorlar bilan "aqli hamkorlik"ni yo'lga qo'yish imkoniyatlari ham mavjud.

Rossiyalik tadqiqotchi Kononenko fikricha, etnik turizm — bu madaniy-ma'rifiy turizmning bir yo'nalishi bo'lib, bugungi kunda ko'plab mamlakatlar uchun jozibali va ahamiyatli turizm turi sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotchi etnik turizmning asosiy vazifasini ishtirokchilarni turli etnoslarning madaniyati, urf-odatlarini va hayot tarzi bilan tanishtirishda ko'radi.[2]

Etnik turizm tushunchasi bo'yicha ilmiy adabiyotlarda turlicha yondashuvlar mavjud. Masalan, V. Smit etnik turizmni madaniy-tarixiy turizmdan alohida tushuncha sifatida ajratadi va uni mahalliy etnik guruhlar hayoti bilan bevosita tanishtirish jarayoni deb izohlaydi.[3] So'nggi yillarda tadqiqotchilar etnik-madaniy turizm, jayloo turizmi (tog' etnoslari bilan tanishtiruvchi turizm) va antropologik turizm kabi yo'nalishlarni ham alohida ko'rib chiqmoqda. Shu bilan birga, aborigen turizmi ham etnik turizm bilan uzviy bog'liqdir, chunki u mahalliy xalqning an'anaviy yashash tarzini va madaniyatini o'rganishga qaratilgan.

Xulosa qiladigan bo'lsak, etnik turizmning asosiy maqsadi shundan iboratki, sayyohlar atrof-muhit bilan uyg'un yashovchi etnik guruhlarining madaniyati, urf-odatlarini va turmush tarzini o'rganishlari lozim. O'zbekiston sharoitida etnik turizm nisbatan yangi, lekin istiqbolli faoliyat yo'nalishi sifatida rivojlanmoqda. Shu turizm turi kelajakda o'ziga xosligi, betakrorligi va mahalliy etnik xilma-xillikni saqlash bilan bog'liq salohiyati tufayli talabga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 255 с.
2. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М.: АСТ, 2003. – 512 с
3. Smith V. Hosts and Guests / University of Pennsylvania Press. – Philadelphia, 1977.